

I SACRAMENTI PER L'UOMO. LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA COME QUESTIONE RITUALE

1. Introduzione: davvero i sacramenti sono per l'uomo?

Il fatto che ciò che è ovvio
venga anche compreso
è tutt'altro che ovvio¹

Immaginiamo una sfida intellettuale d'altri tempi. Si discute in merito all'esclusione dai sacramenti, sull'opportunità e le ragioni a favore di un atteggiamento più accondiscendente verso situazioni "irregolari" o a sostegno di un'ammissione più accorta. "*Sacramenta sunt propter homines*" – potrebbe sostenere il primo interlocutore: i sacramenti sono a favore degli uomini, e degli uomini di ogni tempo. La loro amministrazione è mutata nella storia su responsabilità della Chiesa che, in obbedienza a Cristo, ha sempre saputo modellare il suo corpus di riti, per mediare e non per allontanare. Eppure "*Deus virtutem suam non alligavit sacramentis*" – potrebbe ribattere l'avversario: escludere dal matrimonio, dal battesimo, dall'eucaristia o dalla preghiera delle esequie non significa condannare nessuno. Da sempre la Sacramentaria classica, anche tomista, non assolutizza i riti cristiani, ma sa che la grazia raggiunge gli uomini anche in altre forme.

Ecco posta la nostra questione, cara a questo studio: gli adagi tradizionali della Sacramentaria, come quelli citati, possono essere utilizzati in senso ambiguo finché non è chiara la teologia fondamentale sottesa al loro utilizzo. Vorremmo ora mostrare che affermare che i sacramenti sono per l'uomo significa sostenere un argomento argomentabile solo se è chiara la cosiddetta "questione rituale". I sacramenti sono per l'uomo solamente se è mostrato dunque che, in quanto riti cristiani, essi ricoprono un ruolo specifico per la salvezza dell'uomo. Che questo lavoro sia necessario, d'altronde, è onestà imposta dal contesto degli adagi classici citati che, entrambi, non si lasciano ridurre al significato con il quale, simulando, li abbiamo utilizzati poco sopra.

¹ E. JÜNGEL, *Dio mistero del mondo*, Brescia 1982, 7.

1.1 *Precisazioni sull'uso e sul senso dell'antico principio teologico "Sacramenta sunt propter homines"*

Il contesto al quale è riconducibile il nostro adagio è il tema classico della struttura dei sacramenti. Si sostiene che i sacramenti siano convenienti nel piano divino della salvezza in forza della loro capacità di mediare. Per l'uomo che procede verso l'ignoto solo attraverso realtà note, i sacramenti sono ciò che permette mediatamente di giungere alle cose sante. Per Tommaso (*Summa Th.* III q. 60 a. 2 [*Utrum omne signum rei sacrae sit sacramentum*]) essi sono *convenientes* in quanto:

- *Signa dantur hominibus* (interessano l'uomo che ha bisogno di procedere dal noto all'ignoto);
- *Signum alicuius rei sacrae ad homines pertinentis* (segni di cose sante che interessano gli uomini);
- *Signum sanctificans homines* (fatto per santificare gli uomini).

Affermare dunque che i sacramenti sono dati in modo pertinente non significa primariamente che essi sono "a vantaggio" degli uomini, ma piuttosto che sono in continuità oggettiva e di mediazione tra la struttura dell'uomo e l'economia salvifica di Dio, sono «il modo propriamente umano dell'incontro con Dio»². Nella Sacramentaria c'è la conferma della convenienza dell'incarnazione: Dio rispetta così la situazione reale dell'uomo.

La medesima riflessione tomista è ripresa e valorizzata dalla Teologia sacramentaria del XX secolo³. Non possiamo comprendere il sacramento, si mostra, che in consustanzialità all'uomo. I due termini "antropologia" e "sacramentale" risultano così indissociabili l'uno dall'altro non solo al livello metodologico – il che sarebbe già prezioso – ma costitutivamente. Nella sua natura, come in tutte le sue funzioni, la sacramentalità si riferisce all'essere umano. Questo è l'"aspetto coesenziale al sacramento": è il tema patristico della *synkatàbasis*⁴. La strutturazione del sacramento, della vita sacramentale, nella distribuzione, nell'esercizio, nel funzionamento, nella ritualizzazione, non si deve cercare in Dio, ma nell'uomo⁵.

² E. SCHILLEBEECKX, *Cristo sacramento dell'incontro con Dio*, Roma 1966⁴, 15.

³ Cfr. su questo aspetto M.-D. CHENU, «Pour une anthropologie sacramentelle», in *La Maison Dieu* 119 (1974) 85-100. Sempre preziose anche le pagine di H.U. VON BALTHASAR, *Solo l'amore è credibile*, Roma 1991, 70ss.

⁴ «Se tu fossi stato incorporeo, Dio ti avrebbe dato doni incorporei e senza forma visibile; ma poiché l'anima è unita al corpo, Dio ti dà doni spirituali in realtà sensibili» (GIOVANNI CRISOSTOMO, *Hom. 37 in Evang. Mt 82,4*: PG 58,743).

⁵ CHENU, «Pour une anthropologie sacramentelle», 87.

L'adagio, dunque, è ripreso non nel senso che i sacramenti possono diventare strumenti offerti alla discrezione dei pastori. Esso mette piuttosto in guardia dal rischio di risolvere il sacramento nell'*immediato* del significato teologico: i sacramenti sono *propter homines* perché parlano soltanto nella misura in cui entrano in pieno nel mondo sensibile e culturale degli uomini.

1.2 Una controprova⁶: l'uso errato di un altro principio "troppo noto" in Sacramentaria, "Deus virtutem suam non alligavit sacramentis"

La controprova del fatto che tale argomento classico non sia direttamente pertinente al rapporto tra umanità e sacramenti viene dal porre attenzione all'utilizzo fatto dalla Sacramentaria rahneriana dell'altro adagio tomista: "*Deus virtutem suam non alligavit sacramentis*". Il *Catechismo della Chiesa cattolica* stesso afferma, nella riflessione sul rapporto tra la necessità del battesimo (dei sacramenti) e la volontà universale di salvezza, che Dio "non è legato ai suoi sacramenti" (cf. CCC 1257). Spesso così la formula, mai verificata e "sempre saputa", è utilizzata per affermare che la vita della Chiesa non si esaurisce nella liturgia⁷. In questo senso, Karl Rahner ne fa addirittura il centro della dottrina sacramentaria di Tommaso: il dono della grazia è trascendente e assoluto, oltre il qui e ora dei sacramenti⁸. La verifica dell'origine dell'espressione tomista tuttavia rivela notevoli sorprese.

La frase si trova nella *quaestio* 64, a. 7 che si occupa di una questione molto eccezionale: se gli angeli possano amministrare i sacramenti. Solo riflettendo su questo Tommaso concede che la grazia di Dio non è legata ai sacramenti. Si tratta di un'eccezione che conferma la regola: la necessità dei sacramenti non è dunque assoluta, ma congrua alla salvezza umana. Nel medesimo argomento egli ribadisce infatti che la virtù dei sacramenti deriva dalla passione di Cristo, che gli appartiene in quanto uomo. A Lui sono conformi per natura gli uomini, non gli angeli.

Affermare dunque che i sacramenti sono per l'uomo è argomento che va sottratto a questa ambiguità. Perché questo sia possibile occorre svolgere il lavoro della Sacramentaria contemporanea che ha impostato la sua ricerca proprio sul rapporto tra

⁶ Cf. F. NASINI, «Karl Rahner e un principio sacramentale "sempre ignorato" e "sempre saputo" dalla teologia. Riflessioni in margine a un recente dibattito», in *Rivista liturgica* 95/2 (2008) 311-323.

⁷ «La liturgia, con il suo elemento essenziale, i sacramenti, non può essere considerata a priori come la più alta forma di realizzazione della Chiesa. La grande teologia lo ha saputo da sempre: Dio non ha "vincolato" la sua grazia ai sacramenti (*Summa Th.* III, q. 64 a. 7c)» (H. VORGRIMLER, *Teologia dei sacramenti*, Brescia 1992, 33).

⁸ K. RAHNER, *Osservazioni introduttive sulla dottrina sacramentale generale di Tommaso d'Aquino*, in IDEM, *Nuovi saggi*, 493-508.

sacramenti e vita umana, studiando i sacramenti *in genere ritus*, in quanto riti. Questo si situa, secondo la terminologia che ora introdurremo, nella “seconda svolta antropologica” e nella “terza stagione” del Movimento liturgico.

2. L'uomo e il rito: la questione liturgica

2.1 Cosa significa che un sacramento è un rito? Perché iniziare dal rito?

La riflessione teologica non ha una sola fonte. I *loci theologici* secondo Melchior Cano (+ 1560) sono addirittura dieci: la Scrittura, la tradizione, la Chiesa, i concili, i papi, i santi padri, i teologi, la ragione umana, la filosofia e la storia. Nella pur generosa enumerazione del teologo domenicano spagnolo del XVI secolo, la liturgia non trova posto esplicito, se non nascosta nella più generica tradizione della Chiesa. Qui restano confinate le “cerimonie ecclesiastiche” rispetto ai luoghi teologici veri e propri. In uno schema poderosamente giustificato con il pensiero di Tommaso, le celebrazioni diventano l'esercizio della virtù di religione – dare all'Onnipotente la lode e la devozione che gli spettano – e l'applicazione conseguente del pensiero dogmatico, alla cui formazione esse non concorrono esplicitamente più. Presupposto nel pensiero antico e medievale, il rito è così rimosso dal fondamento nel tempo moderno.

Il Movimento liturgico nel XX secolo, con ciò che l'ha preparato nel secolo precedente, ha contribuito a mettere in evidenza tale rimozione, iniziando un percorso di ricerca e riflessione certamente non esaurito. Non è, infatti, semplicemente necessario aggiornare l'elenco già notevole dei *loci theologici*, ma è il modello stesso che non pare più soddisfacente: si teorizza quindi – per adottare la terminologia di Andrea Grillo – un *metodo comprensivo*⁹ tra teologia e liturgia, tra teologia e studi positivi. La pretesa è a suo modo nuova e notevole: la liturgia, come gli altri atti primi fondamentali dell'agire cristiano, non può essere solo uno dei *loci theologici*, ma addirittura *locus theologiae*. La fine del modello metafisico della verità, la riflessione sul ruolo della libertà, della storia nell'evento veritativo ha fatto maturare la necessità di con-

⁹ A. GRILLO, “Introduzione a un modello teologico comprensivo”, in A. GRILLO – M. PERRONI – P.-R. TRAGAN [cur.], *Corso di Teologia sacramentaria 1. Metodi e prospettive* [d'ora in avanti CThS1], Brescia 2000, 23-42. Il metodo teologico proposto è “comprensivo”, cioè non è *inclusivo né esclusivo*, sia rispetto alla liturgia e alle scienze umane in genere, sia nel senso che ogni approccio non è esaustivo di tutta la significatività teologica. «Usiamo il termine ‘comprensivo’, e non il termine ‘inclusivo’, per evitare una eccessiva assimilazione del nostro discorso all'importante utilizzo da parte della teologia femminista o della riflessione interreligiosa del concetto ‘inclusivo’» (*ibid.*, 28).

siderare esperienze quali l'azione, il gesto, il corpo come orizzonti primi imprescindibili. Nello specifico si sostiene che, se svolta al di fuori del contesto celebrativo, la teologia finisca per perdere niente meno che una dimensione costitutiva. Con questo non si intende evidentemente affermare in senso ideologico che la liturgia sia l'unico luogo della riflessione teologica. La ritualità cristiana così intesa diventa viceversa un luogo prospettico, da cui e a cui si guarda per il resto della vita cristiana¹⁰. Nella formulazione scelta (*locus theologiae*) l'agire rituale conserva primariamente la sua dimensione di spazialità: esso è una particolare azione che "ha luogo", che si compie in precise coordinate spazio-temporali in cui interagiscono sia gli uomini, sia Dio. Per questo non è solo divino o umano, ma teologico. È dunque comprensivo per sua stessa natura, capace cioè di far convenire, radunare, far interagire. E tale comprensività non è generica e inafferrabile – né solo teologica, nel senso che riveli esclusivamente chi sia Dio, né solo antropologica¹¹ – ma è luogo in cui la salvezza cristiana, declinata dunque secondo i criteri dell'economia dell'evento di Cristo, trova uno spazio; *locus theologiae*.

A un tale metodo, dunque, corrisponde un percorso più coraggiosamente "liturgico"¹² che va dal rito al teologico sistematico, partendo dalla mediazione come luogo di incontro da ricevere e studiare. È certamente possibile anche procedere dalla teologia al rito, sapendo però di incontrarvi un momento primo, non una deduzione. Il rito è riformabile (da sempre è riformato) dagli uomini, ma proprio i tentativi di riforma mostrano che di esso non si può del tutto disporre. La sua componente "ludica" e le sue dimensioni strutturanti sia il singolo che la società non si danno mai l'una

¹⁰ Felice formulazione riferita ai sacramenti: «I sacramenti sono *loci theologiae* a partire dai quali si può e si deve guardare agli altri luoghi del vivere umano e ai quali è possibile guardare come a una delle possibilità autenticamente umane di capirsi e di dirsi in rapporto al Dio di Gesù Cristo. Una, non l'unica» (*ibid.*, 33).

¹¹ Grillo ha coniato l'espressione "seconda svolta antropologica", per esprimere il cambiamento di rapporto con le scienze umane prime e l'antropologia, necessario per un tale metodo comprensivo. La formulazione è molto interessante: è una "svolta" rispetto all'antropologia teologica formale del Novecento, ma è "seconda" rispetto ad essa perché intende continuarla e non contrapporvisi. Si evita così di dover giocare i termini "teologico" e "antropologico" in antitesi. Cf. A. GRILLO, *Il rinnovamento liturgico tra prima e seconda svolta antropologica. Il presupposto rituale nell'epoca del postmoderno*, Roma 2004.

¹² «"La liturgia" non studia il rito secondo le interpretazioni che provengono dalla teologia, diversamente lo studio sarebbe inutile, si tratterebbe di aggiungere qualche corollario a ciò che già è saputo. La scienza liturgica è autonoma e si occupa del rito concretamente esistente, non del rito già interpretato in modo teologico. Il rito della celebrazione cristiana, dunque, va considerato in sé e per sé, come dato: un dato che si impone, prima e al di là di ogni interpretazione», E. MAZZA, «Liturgia e metodo storico. Un esempio significativo: il caso dell'epiclesi eucaristica», in *Rivista liturgica* 88 (2001) 419-438, qui 420.

senza le altre e fanno del rito un “trascendentale pragmatico” che sta in rapporto complesso con la comprensione umana. La scelta di un tale metodo non è chiaramente pacifica nell’orizzonte teologico attuale. Attorno ad essa è possibile, tuttavia, intravedere un certo consenso addirittura trasversale ed ecumenico, ma non si possono parimenti ignorare voci critiche o distanti.

Perché la nostra impostazione non paia unilaterale e in ultimo ingiustificata, esploreremo il contesto “storico” in cui essa si pone (1.2) e discuteremo due posizioni sul rapporto teologia/rito a loro modo assai indicative nel contesto della teologia italiana: l’opinione più spregiudicatamente antropologica di Aldo Natale Terrin (2.1) e la voce più esplicitamente critica di Giuseppe Angelini (2.2). A questo confronto seguirà quindi l’esposizione più precisa del fondamento teorico adottato per tutta la nostra ricerca, quello appunto elaborato da Andrea Grillo (3).

2.2 Presupposizione, rimozione e reintegrazione del rito in teologia

Che la questione delle celebrazioni abbia richiamato l’attenzione del pensiero cristiano sin dal suo inizio è affermazione sin troppo evidente perché richieda dimostrazioni: basterà pensare a quanto della letteratura patristica è dedicato alle omelie liturgiche o quanto spazio abbia nelle *quaestiones* medievali l’interrogativo sui sacramenti. L’interrogativo che non fu mai messo a tema per ben 1600 anni¹³ è invece il *perché* celebrare, domanda ulteriore rispetto ai tradizionali *che cosa* (dogmatica¹⁴) e *come* (morale, virtù di religione). L’investigazione teologica è vicenda messa in moto dallo spirito epocale. Se è così, è rilevante spiegare perché fino all’avvento dell’età moderna fu necessario discutere del sacramento e delle rubriche e non del ruolo e della necessità del celebrare umano. Fino ad allora il pensiero non tentò mai di elaborare se stesso (come avrebbe potuto?) al di fuori di un legame ovvio e presupposto con il rito e con il suo valore trascendente. Nel legame quotidiano con il rito sacrale, ogni dimensione umana, personale e collettiva-civile, trovava la sua forza

¹³ «L’uomo tradizionale, che ritualizzava “spontaneamente” la propria vita e la propria fede, non faceva del rito un oggetto fondamentale della propria teologia: faceva teologia *nell’orizzonte del rito e a partire dal rito*, ma non a proposito del rito» (GRILLO, “Introduzione alla teologia liturgica”, in CThS1, 51).

¹⁴ A differenza di Grillo, che interpreta il *che cosa* come ambito fondamentale, preferiamo l’interpretazione che fa coincidere con questa domanda il sorgere della disciplina sacramentaria, a partire dalla fine del primo millennio, con la crisi della mentalità simbolica neoplatonica, fino all’avvento della concettualità aristotelica. *Che cosa* avvenga nell’eucaristia è comunque, incontestabilmente, questione dogmatica più che liturgica. Cf. E. MAZZA, *La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione*, Bologna 2005.

e il suo fondamento. Le argomentazioni dei premoderni, perciò, vanno costantemente interpretate tenendo presente questa loro dimensione scontata, che per noi, appunto, tale non è più. Senza tale chiave ermeneutica molte valutazioni risultano pregiudicate. Piegare, per esempio, Agostino a una lettura dell'evento cristiano in cui il rito ha un ruolo accessorio e in cui il vero culto è l'amore al prossimo, espressione estrapolata dal capitolo X del *De civitate Dei*, significa dire con Agostino ciò che per lui sarebbe stato inimmaginabile¹⁵.

Dall'età moderna, le distinzioni già ben operate nella scolastica tra sacramento (azione divina, discendente) e culto (azione umana, ascendente e perciò trattata dalla morale) cominciano a essere lette in antitesi, fino a poter pensare l'atto cristiano in cui il rito è di fatto rimosso. Questo non ebbe mai i tratti della censura, fino a negare che la celebrazione abbia ruolo e significato, ma di fatto la spiritualità e la dogmatica post-tridentina e manualistica iniziano a funzionare destinando al culto uno spazio non fondamentale: di esso si tratta così nel diritto canonico (liturgico) o nella spiritualità. Questo coincide evidentemente con il progetto moderno illuminista, romantico, positivista e poi ideologico di un orizzonte in cui l'uomo trovi la pace e il progresso dell'età matura che l'*homo religiosus* ha impedito. Si può così pensare un uomo senza rito, o meglio, un rito che possa servire a scopi precisi, per comunicare determinati significati. Per questo la teologia sposta definitivamente la liturgia dal suo fondamento o inizia a interrogarsi sul ruolo del culto. La nascita del Movimento liturgico si pone esattamente a servizio di queste domande con le loro ambiguità persistenti fino ai nostri giorni.

Occorre notare che, proprio mentre la teologia di fatto rimuoveva il rito dal fondamento, si assiste alla nascita di nuove scienze umane che invece riservano al rito un'attenzione assai notevole. Nell'antropologia culturale, nella sociologia, etnologia e psicologia il ruolo del rito è sovradeterminato – privato del suo legame al trascendente – diventando nelle diverse analisi un ambito privilegiato a cui occorre riservare attenzione per comprendere il fenomeno umano.

Su questa frattura¹⁶ si pone, tra il XIX e il XX secolo, la “nascita della liturgia” nella sua differenza con la sacramentaria: cercando diversi interlocutori, tra la filosofia, la filologia biblica e patristica e le scienze umane il tentativo è reintegrare e ri-

¹⁵ Cf. GRILLO, “Introduzione alla teologia liturgica”, in CThS1, 75-79. Efficace conclusione: «Ciò che Agostino non ha detto è e continua a essere decisivo per comprendere in modo corretto ciò che invece ha espressamente detto» (GRILLO, “Teologia sacramentaria, teologia liturgica e teologia fondamentale: verso una convergenza”, in CThS1, 108-138, qui 121).

¹⁶ Si può collegare l'inizio e la ragion d'essere del Movimento liturgico proprio con tale questione: cf. GRILLO, *Il rinnovamento liturgico*, 19.

pensare l'azione rituale cristiana nel suo rapporto primario con la fede e la rivelazione. La questione liturgica risulta perciò per il pensatore cristiano un'investigazione nuova, non tradizionale, in cui impegnarsi per restare fedeli a una tradizione che vive dell'istanza senza metterla a tema. Trovandosi nella necessità di elaborare una nuova teoria a fondamento della dimensione liturgica, non fu immediato individuare l'interlocutore più adatto con il quale maturare la riflessione. La riscoperta della ricchezza biblica non poté ricoprire tale ruolo: per il mondo semitico e greco antico, il mondo rituale non solo è scontato¹⁷, ma è l'ambiente stesso nel quale e per il quale la Sacra Scrittura prende forma. Furono perciò le scienze umane, e in particolare la filosofia e l'antropologia culturale a stimolare la riflessione, offrendo le basi che la teologia tradizionale non poteva offrire. Nei riguardi della filosofia, la questione liturgica ha intrecciato un legame che si può definire senza esagerazioni "affascinante" e complesso. Tra le più forti accuse mosse al Movimento liturgico (Balthasar, Maritain, Trapp) si trova anzitutto l'insinuazione di aver piegato la teologia alle istanze antropocentriche e romantiche della filosofia coeva¹⁸. È innegabile che all'inizio del Novecento filosofia e liturgia si siano sfiorate con insistenza, dapprima facendo da spettatori incantati e spaventati alla nascita delle nuove scienze umane: la psicanalisi, la sociologia, l'antropologia culturale, la semiologia, per non citarne che alcune. Il travaglio interno vissuto dalla filosofia in dialogo con la fenomenologia e le scienze prime giunse a coinvolgere la teologia proprio grazie alle attenzioni della liturgia¹⁹, che trovò con sorpresa nelle scienze prime studi inaspettatamente pertinenti all'istanza che provocò il suo stesso nascere. Diventa necessaria, quindi, la discussione su quale

¹⁷ «La Bibbia, a tutta prima, non sembra aver nulla da dirci sul perché i cristiani celebrano, poiché essa parla completamente immersa nell'orizzonte di una esperienza ordinariamente e ovviamente culturale. Le risposte che essa ci offre sono tutte interne alla incidenza del celebrare come modo ordinario del rapporto con Dio» (*ibid.*, 20). Vedremo come Angelini abbia da obiettare proprio su tale punto.

¹⁸ «Se da un lato il Movimento liturgico, per difendersi dalle diverse accuse di "criptomodernismo" ha tentato di negare il legame con la filosofia e si è voluto descrivere – con un'operazione di abbondante cosmesi – come operazione puramente teologica (storica, filologica, archeologica, restauratrice), d'altra parte le accuse più forti nei suoi confronti sono state proprio quelle di chi ha voluto ricondurne la ispirazione al soggettivismo e sentimentalismo romantico (H.U. von Balthasar), o al sociologismo massificante (J. Maritain) o al razionalismo illuminista (W. Trapp). D'altra parte, non possiamo dimenticare che la stessa filosofia moderna, in qualche modo, ha avuto una non nascosta aspirazione liturgica: sia proponendosi come "vero culto", sia assumendo i toni religiosi mistici del "pastore dell'essere" heideggeriano. Inoltre, da recenti lavori squisitamente teorici in campo filosofico, è emersa negli ultimi anni una grande attenzione da parte della filosofia nei confronti della liturgia: anzi, quasi ne risulta un desiderio di ridefinire la liturgia a partire dall'istanza meditativa della filosofia» (*ibid.*, 61-62).

¹⁹ Occorre certamente aggiungere tutto il travaglio che ebbe la ricerca dogmatica e apologetica nel tempo della crisi modernista. Anche in questo caso il nostro dire è cosciente di essere schematico, trattandosi di un evento molto complesso.

rapporto instaurare con gli interlocutori ed è comprensibile come su questo punto la teologia conosca una discussione ancora aperta.

3. Il rito in teologia, due voci a confronto

3.1 Terrin: il rito come vero ordinatore dell'esperienza di senso

In realtà sembra che i teologi riescano a dire qualcosa di più soltanto se si appoggiano pesantemente agli antropologi²⁰

Il merito più caratteristico del pensiero di Terrin è senza dubbio la serietà con cui egli cerca di rendere prossimi due campi, la teologia e l'antropologia culturale, senza appartenere né all'uno né all'altro. Si tratta di una posizione originale, almeno in ambito italiano, una vedetta insolita da cui egli denuncia l'ambiguità con cui in teologia si usa parlare di antropologia. I teologi usano spesso la parola "antropologia" *tout court*, senza specificare con l'aggettivo qualificativo l'ambito a cui ci si intende riferire, quasi essa fosse una scienza unica. In realtà sotto questa formulazione stanno studi e schemi interpretativi tra loro molto differenti, addirittura inconciliabili²¹. La teologia non ha certamente ignorato tale confronto. Il primo interlocutore della teologia del Novecento è stata senza dubbio l'antropologia filosofica, mentre le analisi culturali e fisiche hanno avuto un'influenza molto minore e recente.

Quando si intende prendere in conto le antropologie nel senso più vario del termine, ci si trova davanti a un coro molto eterogeneo. Secondo Terrin, i teologi che, resistendo allo sconcerto iniziale, hanno accettato il confronto, hanno portato al discorso classico delle attenzioni preziose e non consuete. La pluralità di dimensioni messe in luce deve poi essere salvaguardata dal rischio della manipolazione *ad usum Delphini*, abitudine certo meno faticosa, ma in ultimo illusoria. In fondo, lo sforzo di avvicinare il campo liturgico-teologico a quello delle scienze umane implica il raccogliere in modo radicale la sfida nella fenomenologia: il reale fa già da sempre accadere tutto in un processo unico e vitale.

²⁰ A.N. TERRIN, *Il rito. Antropologia e fenomenologia della ritualità*, Brescia 1999, 145 nota 3.

²¹ Giuseppe Colombo, ad esempio, articola la differenza in antropologia fisica, culturale e filosofica, ricostruendo precisamente le fasi attraverso le quali la teologia ha dato vita alla disciplina dell'antropologia filosofica (cf. G. COLOMBO, «Sull'antropologia teologica», in *Teologia* 20 [1995] 223-260). L'istanza di fondo è molto chiara: la pluralità degli approcci non permette semplificazioni. E questo ha conseguenze evidenti per la teologia, che intende prendere tale ambito come interlocutore reale.

3.1.1 *La pluralità degli approcci dell'antropologia al rito*

La schematizzazione di Terrin rende conto di una bibliografia imponente, frutto di una ricerca che rende il docente padovano uno dei riferimenti più frequenti per la ricerca teologica sul rito. La prima distinzione da operare è la registrazione del persistente pregiudizio razionalistico sulla ritualità in ambito filosofico e teologico. Ritenendo l'interiorità il genuino ambito umano in cui si giocano gli aspetti decisivi della coscienza, da più parti si continua a percepire la manifestazione esterna come eredità pesante ed ambigua. Tale posizione pregiudiziale non può che guardare con perplessità l'attenzione post-moderna al corpo, agli *events*, agli imperativi degli *styles of life* e non sa valutare con giustizia la rilevanza della tradizione ricevuta²². Mentre dunque diversi teologi ritengono la ritualità sospetta, è sorprendente l'interesse che le varie correnti antropologiche hanno manifestato per il rito. Da una parte, questo è spiegabile perché quello religioso appare in ogni cultura come un ambito molto influente per la società – e questo fa del rito un fenomeno di osservazione privilegiato di tale campo di studi – dall'altra, diverse discipline si accostano al rito come forma antropologica a se stante, evento irriducibile a semplice espressione sociologica. Un terzo motivo d'interesse si può ricondurre alla potenziale “staticità” dei riti, che permette loro di conservare tradizioni antiche, anche oltre la spiegazione cosciente di chi li compie. Tra rimozione e nuovo interesse, a seconda dei criteri fondamentali scelti per l'osservazione e l'interpretazione, le correnti di studio sul rito si possono dividere molto schematicamente in cinque aree: l'area della funzione sociale del rito; quella riguardante la sua origine biologica e neuro-fisiologica in rapporto all'etologia; la corrente che sviluppa lo studio cognitivo e strutturalista della ritualità; quella che si interessa della dimensione psicologica ed emotiva del rito stesso; e infine la lettura del rito come *performance*²³. Tra le varie aree di interpretazione ad essere dominante è stata certamente la prima, tale anche in ordine di tempo, soprattutto per il successo avuto dagli studi di Durkheim²⁴ e la sua scuola sociologica: il religioso, in questa let-

²² Questo modo di guardare al rituale è stato magistralmente stigmatizzato in una pagina dell'antropologa Mary Douglas: «il rituale è esteriore e quindi in contrasto con la vita interiore della religione; è formale e quindi in contrasto con il contenuto; è come uno specchio che dovrebbe mediare la coscienza, ma può anche con troppa facilità oscurarla; è una facciata che è meno valida di ciò che sta dietro, e così si preferiscono espressioni spontanee» (M. DOUGLAS, *Antropologia e simbolismo*, Bologna 1985, 231).

²³ TERRIN, *Il rito*, 50-64 e 88-89.

²⁴ Cf. E. DURKHEIM, *Le forme elementari della vita religiosa. Il sistema totemico in Australia*, Roma 1973. Il cammino percorso da Durkheim è ancora sorprendentemente influente, tanto che è possibile rintracciarlo in filigrana sotto le altre letture. Potremmo semplificarne l'impostazione così: nel contesto del sacro stanno sia la magia che la religione. Tra esse la differenza è che la religione ha una struttura

tura, è specchio del sociale, interno e funzionale alla società. Tra rito e società non c'è polarità, ma dipendenza: è il rito a dare consistenza morale e spirituale alla società. Terrin mostra efficacemente che il successivo modello funzionale si può di fatto rileggere quale esplicitazione del precedente filone sociologico: in continuità con Durkheim, la società è interpretata come un organismo che si difende, si autoprottegge, si autolegittima attraverso dinamiche, tra le quali il rituale religioso ha un ruolo determinante. In parte si innestano qui i filoni strutturalisti e psicologici. A conclusioni diverse arriva il citato filone dell'etologia: letta in continuità con la ritualizzazione animale, la ritualità umana sarebbe frutto della configurazione genetica (biologica) dell'essere umano, un modo di abitare il mondo inospitale semplificandolo, riducendone la complessità grazie allo sviluppo delle nostre capacità genetiche²⁵.

Come era comprensibile, l'apparire di tali interpretazioni del rito umano ha suscitato come risposta la contrapposizione del mondo filosofico e teologico, che ha finito, tuttavia, per fraintendere l'apporto genuino di tali studi. L'atteggiamento più proficuo sarebbe per Terrin il mantenimento²⁶ dei diversi registri di lettura del complesso mondo rituale, in direzione dei modelli epistemologici della fisica contemporanea²⁷. Appare necessario a un certo punto guadagnare la coscienza che dividere,

visibile, organizzata, che la magia non ha. In questo modo la religione viene ad essere definita come la dimensione comunitaria del sacro. Ma è la società a fondare l'esigenza del sacro, prima funzione aggregante e corroborante della società, e non viceversa. Siccome poi, né la religione, né la società (né gli dei né gli uomini) potrebbero sopravvivere alla mancanza di riti, gli uomini li hanno elaborati per mantenere la forza morale che dà coesione alla società, forza che viene dal riunirsi, dal ricevere un posto, un ordine, trasformando l'individuo in essere sociale.

²⁵ «L'interrogativo è inevitabile: la ritualizzazione non nasce forse da una struttura filogenetica già predisposta e orientata ai vari tipi di risposta ambientale? In realtà occorre riconoscere che dalla ritualizzazione degli animali allo studio del mondo biologico, filogenetico e neuronale il passaggio è breve» (TERRIN, *Il rito*, 114). La lettura biologica del rito porta a sottolineare la ritualità come strumento di canalizzazione dell'aggressività, materiale primo di coesione interno alla specie (Lorenz, Rappaport, Girard).

²⁶ A tale possibilità lavora Terrin (*ibid.*, 138): «Vi è nel nostro mondo culturale, prima ancora di una contrapposizione logica tra scienze naturali e scienze dello spirito, un pregiudizio di "incompatibilità" tra quelle due parti del sapere. Esso è tanto alogico quanto atavico e non è rimediabile quasi a nessuna condizione».

²⁷ Terrin ne sviluppa la direzione: «La grande sorpresa infatti della scienza del XX secolo consiste nel fatto che non è possibile comprendere i sistemi per mezzo dell'analisi o più semplicemente che non possiamo scomporre il mondo in unità elementari, perché il mondo non si lascia scomporre. Si sta passando così, sospinti dalla fisica quantistica, ma anche dalla biologia molecolare, dalla psicologia della forma e dalla stessa ecologia del passato verso un nuovo paradigma ecologico che diventa onnicomprensivo di tutta la vita sulla terra e che tende a vedere la vita come una grande rete di connessioni e interdipendenze» (*ibid.*, 139). La teoria più promettente sembra quella del fisico D. BOHM, *Universo*,

per analizzare e ridurre i problemi a proporzioni gestibili, è certo necessario e appropriato per la scienza, ma occorre aver chiaro che tale frammentazione non appartiene al mondo, ma è costruita dall'uomo stesso che osserva. È la stessa ipotesi della fisica quantistica e della teoria della relatività: il mondo e l'osservatore appartengono allo stesso flusso universale, in cui le astrazioni sono permesse, ma solo se non elevate a paradigma su tutto il reale. Parlare perciò di visione antropologica del rito ci impegna a una pluralità di approcci dimensionali. La ritualità è un linguaggio complesso, e questi livelli possono essere letti, con una certa fatica, come sinergia, non come giustapposizione. Le antropologie del rito tendono così, se non sono ideologiche, a una visione di sintesi.

3.1.2. *Alla ricerca di una sintesi: il rito come trascendentale pragmatico*

Una lettura sinergica della complessità è un'esigenza che si impone, ma che non trova facile approdo. Nello specifico, Terrin espande talmente il campo dell'analisi da non uscirne con una conclusione, o meglio, ritenendo che una visione sintetica sia più dannosa che impossibile, perché coinciderebbe con il rischio di sterilizzare la ritualità in un parziale dato osservato. Il punto di osservazione diventa decisivo per l'evento stesso: quale osservazione è necessaria per non ridurre l'evento rituale? In realtà dovremo concludere che un solo punto d'osservazione non basta. La ritualità si descrive solo in una dinamica polare, in cui rito e uomo si implicano e si illuminano nella loro complessità²⁸. Certo, il momento fenomenologico può offrire molti dati: il rito appare come un'azione ripetitiva, composta da un agire e un dire. Azioni e parole ripetute, non in un contesto strumentale, ma in una situazione in cui il normale porre atti per ottenere fini è interrotto. Alla base del dire e fare c'è un racconto (*mito*) che

mente, materia. L'ordine sottostante al caos nella fisica moderna, Roma 1996. «La teoria quantistica e la teoria della relatività concordano, dunque, nel considerare il mondo come un tutto indiviso, in cui tutte le parti dell'universo, compresi l'osservatore e i suoi strumenti, si fondono e si uniscono in un'unica totalità in questa totalità. Il modo di guardare atomistico è una semplificazione e un'astrazione, valida solo in un contesto limitato. La proposta finale del fisico è che tutta la materia sia di questa natura. E cioè che tutto è dovuto a un flusso universale non definibile esplicitamente ma conoscibile implicitamente. E in questo flusso, mente e materia non sono sostanze separate. Esse sono invece aspetti diversi di un unico movimento indiviso» (TERRIN, *Il rito*, 141).

²⁸ «In particolare vorrei dimostrare che il rito ha una sua fondamentale equivalenza con il costituirsi stesso della persona umana [...] e dunque è un *quid* necessario e necessitante. Vorrei perciò proporre una tesi che scopra non l'essenza del rito in maniera autonoma, ma lo rilevi in una "dinamica polare" là dove di necessità il rito dice l'uomo e l'uomo rimanda al rito. In qualche modo vorrei così obbligare il rito a manifestare la sua essenza in relazione intima indissolubile con l'espressione stessa dell'umano: in connessione sia con l'antropologico che con il religioso» (*ibid.*, 153-154).

offre le coordinate per il gioco simbolico: *x vale y in ct*²⁹. Tali componenti non sono ancora sufficienti:

C'è davvero qualcosa di insopportabile nel rito in quanto esso sembra voglia dire sempre qualcosa “di più”, qualcosa che va oltre la traduzione, la decodificazione, la comunicazione stessa, qualcosa che la stessa contestualità non riesce bene a padroneggiare e pertanto sembra che il rito dello studioso dia sempre e inesorabilmente l'idea di incompiutezza³⁰.

La ritualità è condensato di stratificazioni che non si può dipanare mai a sufficienza, tanto che ci si trova sempre davanti a uno scarto di comprensione nonostante le molte interpretazioni. Registrare lo scarto non è una sconfitta, quanto questione di punto d'osservazione. Per precisare il tipo di sguardo con cui la ritualità è osservabile si può parlare di un *modello operativo* — quello dell'antropologo che percepisce dall'esterno dati che il partecipante non può osservare — e un *modello cosciente* — descritto invece da chi partecipa al rito. Tenere in tensione i due sguardi permette di cogliere ciò che altrimenti non si potrebbe percepire³¹. Non sono sufficienti né lo sguardo dall'interno, né quello esterno: l'azione rituale fa un tutt'uno con il gruppo che la compie, senza che si possano scindere le motivazioni e l'agire, i gesti e le persone, il mondo esterno e quello interno. Per questo, da nessun punto di vista è accessibile una definizione. Resta però aperta e promettente l'annunciata *descrizione* fenomenologica dell'evento, una dinamica osservabile: avendo rinunciato a isolare la natura oggettiva del rito (impossibile e sviante), possiamo registrare e interpretare gli elementi in atto.

L'osservazione cosciente e lo sguardo operativo colgono che il rito vive di un doppio registro: avviene *per necessità e per gioco*. Due significati differenti, ma necessari: eliminando uno dei due non solo si snatura la ritualità, ma si hanno conseguenze

²⁹ Nel contesto del rito (ct), l'oggetto, l'azione o il dire *x* (il pane, l'acqua, un saluto) non vale solo secondo ciò che è solito valere nella vita quotidiana fuori dal rito, ma vale *y*: la salvezza, il perdono, la comunione con Dio. Il riferimento esplicito è a J.R. SEARLE, *Atti linguistici. Saggi di filosofia del linguaggio*, Torino 1976.

³⁰ TERRIN, *Il rito*, 34.

³¹ «Sono due mondi che non interagiscono con sufficienza e che si conoscono ancora troppo poco per apprezzarsi reciprocamente. Il mio compito sarà quello di accostare le due polarità, di vedere i cortocircuiti che si innescano, ma nello stesso tempo sarà quello di far vedere come la seconda polarità, quella ludico-espressiva, è il complemento più vero e più interessante di una visione che non voglia essere soltanto operativa, ma “olistica”, capace cioè di raccogliere tutti i significati e rilanciarli in ordine a un nuovo e più aperto modo di comprendere la ritualità nel suo darsi attuale sotto tante forme e svariate espressioni religiose e profane, sacre e secolari» (*ibid.*, 65).

sull'identità dell'individuo e del gruppo che celebra. Il rito è parte *per necessità* della vita dell'uomo, perché appare in grado di rispondere a esigenze fondamentali del vivere umano, dato reso evidente dall'antropologia sociofunzionalistica e dagli studi sull'etologia comparata. Il rito dà forma alla comunità, struttura legami e permette di abitare il mondo: in questo senso si può dire che esso precede la vita del singolo ed è struttura più ampia e originaria di religione e cultura (il rito precede il mito³²). Tale lettura comporta l'uscita dallo schema intellettuale dell'azione – dal pensiero alla volontà, alla pratica: nel rito come nel vivere si tratta di decodificare il mondo attraverso schemi di azione che permettono di agire, e quindi di comprendere. La somiglianza tra gli schemi d'azione e i riti è molto forte: entrambi precedono in un rapporto complesso la comprensione. Terrin arriva a parlare di rito come “trascendentale pragmatico”, che provoca una coscienza trascendentale del mondo³³. Il rito però non è solo struttura “necessaria” per l'uomo e per la società. In questo modo esso sarebbe qualcosa di utile, strumentale e dunque strumentalizzabile, o riconducibile alla tecnica. L'esperienza cosciente, che coglie tale aspetto che abbiamo definito “di necessità” solo con molta astrattezza – quando lo coglie, più evidentemente, partecipando al rito, avverte la sua dinamica “per gioco”. Intendiamo con “gioco”³⁴, un'azione libera, che sa di non essere presa sul serio perché al di fuori dello svolgersi ordinario della vita, ma che nello stesso tempo si impossessa del giocatore, trasforma rapporti e comportamenti. Crea relazioni sociali diverse dal vivere-non-ludico, ma precisate in un tempo e uno spazio rigorosi, con leggi e ruoli determinati. È necessario precisare che il rito è “per gioco” e un gioco o come un gioco: le due attività stanno in un rapporto intrinseco, che va oltre l'analogia. Il rito stesso è “per gioco”³⁵, grazie al gioco: crea attraverso serissime regole – senza rispettare le quali non c'è né rito né gioco – un'interruzione dell'ordinario e una trasposizione dei significati. È un'azione libera, fittizia,

³² «Il rito spiega se stesso perché spiega la vita, costituendo un *feed-back* originario con essa. È un *primum* che non può essere percepito se non nel contesto vivo del vissuto, delle situazioni, dei comportamenti fondamentali e hobby del vivere. Fa parte del mondo delle ovvietà che ci rende più difficile ogni lettura, ma è precedente a ogni lettura interpretativa» (*ibid.*, 157).

³³ Vedi *ibid.*, 161-165.

³⁴ Vedi J. HUIZINGA, *Homo ludens*, Milano 1972, 40.

³⁵ «Infatti altro è dire che la religione nei suoi diritti ha un aspetto ludico e altra cosa è affermare che la religione e i suoi riti si compiono per gioco. In questo secondo caso sembrerebbe esserci una finzione nel mondo della religione, qualche cosa di non corretto, di non serio. [...] Non il rito visto in analogia al gioco, ma il rito per gioco. [...] Il rito per gioco consiste non soltanto nel riconoscere che le regole del gioco si applicano in maniera analoga alle regole del rito, ma che il rito nella sua globalità nasce da un momento di totale estraniamento, di estemporaneità e di usurpazione di significati per una trasposizione del reale senza precedenti. Qui allora l'espressione “il rito per gioco” coglie nel segno» (TERRIN, *Il rito*, 166-167).

un ritaglio di tempo e di spazio, crea mondi, circondati da mistero: la finalità del rito non solo è interna al rito stesso — è fine a se stesso — ma, strettamente, non ha nessun significato, nessun “perché” funzionale esplicito. Derivante da questa dinamica ludica del rito è la sua capacità di offrire con parole e gesti altri mondi simbolici: celebrare è mostrare che questo mondo non è l'unico mondo possibile. È opportuno chiedersi se a circa un secolo dagli studi di Romano Guardini sul rito e il gioco, tale aspetto non sia ancora estraneo, o almeno sospetto alla riflessione liturgica. È ancora piuttosto forte la stilizzazione illuministica della celebrazione come esortazione etica, pio esercizio. A fondamento sta un malcelato disprezzo per il corpo e la materia: per questo resistiamo ancora a studiare il rito come *performance*³⁶, mentre è assai comune la sua analisi come strumento per la pastorale. L'aspetto ludico del rito è la dimensione riformabile e modificabile: cambiando le regole, gli spazi ed i tempi si modificano i rapporti, i mondi trasposti, i significati che accadono. La riforma liturgica del Vaticano II ha certamente riformulato in modo sapiente il gioco dei riti cattolici. Celebriamo “per gioco”: non solo per veicolare ed esplicitare ciò che la coscienza già ha compreso della fede. Ma in modo comunque coerente alla comprensione. Tuttavia il rito non è del tutto modificabile: le dinamiche “di necessità”, proprio per il loro carattere trascendentale, per il loro legame con il modo complesso d'organizzazione della società e della biografia umana, esprimono e colgono istanze non eludibili. Certo, si può intervenire eliminando o ritoccando qualche aspetto, ma dal risultato a lungo termine risulta evidente che altre dinamiche rituali vengono a crearsi per supplire alle esigenze non più garantite o evase dai tentativi di riforma³⁷.

Il rito non definibile può dunque essere descritto secondo questi suoi due registri principali: *di necessità* e *per gioco*. Questa lettura garantisce egregiamente da ogni riduzione e mostra quale guadagno offra il confronto operato da Terrin con le varie antropologie. È tuttavia necessario evidenziare un rischio non secondario che si corre

³⁶ «La sua trascrizione in termini sempre più teorico-didattici ha danneggiato non poco ogni visione “celebrativa” rituale e liturgica in senso pieno, ha estraniato da ogni contesto di “azione” vera, di urgia, l'unico versante dal quale invece si poteva e si doveva leggere il rituale. Così anche il rituale cristiano ha subito una cattiva sorte. V. Turner direbbe che esso è stato sempre più frantumato in “briciole di parole”, “disidratato” con lo scopo pratico di portarlo a un fatto cognitivistico che avrebbe dovuto essere immediatamente funzionale alla pastorale. Il rituale – sulla scia di una razionalità sempre più invadente – divenne così sempre più predica, didascalica, parentesi, lettura biblica e, in ultima istanza, un ripetuto invito all'edificazione e niente più» (*ibid.*, 302).

³⁷ Quando i momenti di passaggio della biografia personale non sono segnati dalla ritualità religiosa tendono comunque a richiedere, a crearsi altri riti, improvvisati o riformulati: i riti civili laici (che hanno invocazioni e segni comunque di origine religiosa), le feste di iniziazione. Interessante lo sviluppo di Terrin riguardo al rito nel post-moderno: il periodo che segue e reagisce al moderno si caratterizza per il sorgere disordinato di una ritualità evasa dal progetto moderno.

nel porre tale rispetto e attenzione al fenomeno rituale, fino a non resistere ad una deriva oggettivistica, addirittura non garantita da esiti irrazionalisti. Il rito ha in fondo una figura totalmente autoreferenziale, forse parziale nei confronti del mito, certamente sbilanciata per quanto riguarda l'ethos e la vita pratica, di cui non si fa parola nella riflessione. È il medesimo atteggiamento già di *Tristi tropici*: per Lévy-Strauss appena si interpreta e analizza la vita la si è già sterilizzata. Così nel poderoso e ricco percorso del nostro autore padovano, rimane la mancanza³⁸ di uno schema sintetico esplicito che reinterpreti i dati giustificandoli, fondandoli. A questo si resiste per scelta: si intende offrire elementi per un lavoro successivo di sintesi, ma in realtà questo sguardo è già uno schema che può pretendere un'assolutezza non discussa. E si rende così apparentemente più difficile il dialogo con la teologia classica³⁹.

3.2 Angelini: il rischio dell'antropologia culturale

Non riteniamo promettente la via di una teologia del rito
che proceda dalla ricerca teorica delle scienze antropologiche;
assai più promettente appare procedere dalla rinnovata interrogazione
della rivelazione di Dio come attestata dalle Scritture⁴⁰

Teologo versatile e specializzato in ambito morale, Giuseppe Angelini ha avvertito negli ultimi anni la necessità di scrivere a proposito del rito e della sua comprensione in teologia. Cosciente di sporgersi su un campo non completamente suo, egli sente tuttavia l'urgenza⁴¹ di far notare una serie di errori in cui, a suo modo di vedere, la Teologia sacramentaria e liturgica contemporanea sta cadendo. Punto centrale del *j'accuse* ripetuto in alcuni scritti molto recenti è un debole rapporto della Teologia

³⁸ «Non è possibile capire il rito nella sua profondità, in quanto presenta una fisionomia troppo interdisciplinare e si muove troppo all'incrocio di cultura e religione, del comportamento e della tradizione, dell'azione e del pensiero. Offre un "condensato" che nelle sue stratificazioni e complessità non si riesce dipanare mai a sufficienza. In questo senso sembra che ci sia un vuoto di conoscenza nonostante le mille interpretazioni correnti» (*ibid.*, 145).

³⁹ Agli occhi di chi non ha maturato una sensibilità che abbiamo definito della "seconda svolta antropologica", questo procedimento appare antropocentrico, per usare un'espressione cara a Rino Fisichella in questo senso. Va operata ancora una mediazione perché non si fraintenda il senso del nostro dialogo con le antropologie. Non si adottano schemi prodotti da altri in modo da imbrigliare la ricerca teologica in tali linee generali, ma limitare il dialogo priva la teologia di presupposti, ci espone fortemente all'estrinsecismo.

⁴⁰ G. ANGELINI, *Il tempo e il rito alla luce delle scritture*, Assisi 2006, 85.

⁴¹ IDEM, *Il ritorno della Sacramentaria al rito. Questioni aperte*, in G. TANGORRA – M. VERGOTTINI [cur.], *Sacramento e azione. Teologia dei sacramenti e liturgia*, Milano 2006, 3-35. Si veda anche G. ANGELINI, «Teologia e scienze umane: un rapporto difficile», in *Teologia* 33 (2008) 189-209.

sacramentaria con le scienze umane e in particolare l'adozione da parte di diversi teologi di una categoria di rito, mutuata dalle medesime scienze, non sufficientemente ridiscussa dal pensiero cristiano. Questo spingerebbe la Sacramentaria verso un *in-governabile nominalismo*⁴² che poco contribuisce alla ricerca teologica. Non esiste, infatti "il rito umano", un'universale forma antropologica del celebrare⁴³ di cui la liturgia cristiana farebbe parte, ma una forma specificatamente religiosa ebraico-cristiana che presenta le sue caratteristiche specifiche, chiaramente in analogia con le diverse forme con cui gli uomini in generale vivono la ritualità. Per la teologia si tratta di dar ragione della struttura della coscienza e in questo argomentare il ruolo del rito. Si intende dunque auspicare un lavoro nuovo, non certo un ritorno agli schemi riduttivi che fanno del celebrare la semplice traduzione esteriore di una più pura quanto irraggiungibile verità interiore.

In realtà, le nuove forme del sapere, siano esse quelle della filosofia o quelle delle nuove scienze dell'uomo, manifestano una sorprendente distanza nei confronti della coscienza. In tal senso le forme assunte dal programma di aggiornamento della teologia manca il suo obiettivo. Per aggiornarsi la teologia deve porsi in ascolto della coscienza credente, delle sue certezze e anche dei suoi dubbi⁴⁴.

Angelini non prende di mira soltanto formulazioni, come quella di Terrin, di fatto quasi isolate nella loro unilateralità, ma soprattutto posizioni più ricorrenti nella contemporanea Teologia sacramentaria⁴⁵, accomunate dalla medesima mancanza rispetto alla vita della coscienza credente cattolica, capace di sintetizzare le assolutizzazioni protestanti (la pratica cristiana è la morale) e orientali (la vita cristiana è il culto) in un equilibrio tra liturgia ed etica. Lo specifico cristiano sarebbe quindi l'azione complessa, articolata in produttiva, etica e culturale. Quest'ultima è la forma d'azione che permette di percepire e trasformare il tempo disteso – cronologico della tecnica o qualificato della morale.

⁴² IDEM, *Il tempo e il rito*, 313.

⁴³ «Il rito, infatti, forma universale della religione, è soprattutto un interrogativo, e non una cosa chiara e distinta» (*ibid.*, 255).

⁴⁴ *Ibid.*, 13. Si veda anche la formulazione simile in IDEM, *Il ritorno della Sacramentaria al rito*, 16.

⁴⁵ «Appunto a teorie del rito prodotte in questa prospettiva largamente si riferiscono molte voci recenti della stessa teologia. Questa via intrapresa dalla teologia ci pare, in ultima istanza, distorta» (IDEM, *Il tempo e il rito*, 314).

3.2.1 Oltre il pregiudizio moderno: simbolicità etica e culturale

La sopravvivenza del rito nel tempo moderno è legata a una sua doppia marginalizzazione: esso esiste ancora come atto isolato e nascosto, dovendo tuttavia costantemente difendersi dall'accusa d'esser atto farisaico, parola vuota. I gesti rituali che oggi ci si permette sono più generalmente "furtivi", senza testimoni (la "religione invisibile" di Luckmann): chi li compie appare straniero, solitario e non ricollega facilmente tali gesti con il resto delle azioni quotidiane. Eppure, nota Angelini, nella loro persistenza fragile essi non sono disprezzabili: c'è molto di sé in ciò che si compie in pochissimi istanti, si esce dal tempo ordinario per esprimere ciò che le parole ordinarie non dicono. Si esce per pochi istanti da una vita che è percepita come troppo angusta e chiusa, senza però risolvere davvero lo scorporo oggettivo tra questi atti religiosi e il resto del tempo disteso⁴⁶. Per questo, il rito deve esser scagionato dalla troppo semplice accusa di non essere all'altezza della vita reale, difeso dall'"apologia della quotidianità"; solamente questa, fatta di azioni ed opere, direbbe la verità dell'uomo, verità che la celebrazione sarebbe sempre nel rischio di alterare in senso farisaico, come parole solo recitate. Sotto la medesima obiezione potrebbero tuttavia cadere le stesse azioni più quotidiane, essere cioè ripetute e recitate, senza essere più sincere delle parole rituali. Tale è il caso degli atti quotidiani quando non dicono più la loro origine e la speranza che li ha mossi. Si può parlare in tali termini della necessità di verificare l'autenticità dei gesti più semplici, come il saluto, fino al significato della stessa azione tecnica e morale. In tale ottica tutte le azioni umane devono essere verificate nella loro simbolicità: questo era il senso della costante critica profetica al tempio. I profeti non pretendono la fine del culto, quanto piuttosto che esso cessi di portare *altrove*, per portare *dentro*, rimanendo all'altezza del suo valore simbolico per il quale fu istituito. Prive di tale simbolicità tutte le azioni sono inautentiche, le rituali come le altre.

Il rito è dunque tra gli atti umani un genere specifico, secondo una diversità specifica che occorre articolare, così come la Teologia biblica pretende. Rimandare alla dignità biblica del culto non risolve da sé la questione, ma richiama comunque al lavoro intellettuale teologico. Per spiegare la difficoltà della sfida imposta dalla Scrittura è utile, per Angelini, analizzare brevemente il modo in cui due teologi contemporanei si occupano del rito, Eberhard Jüngel e Louis-Marie Chauvet. Il primo, assumendo le categorie bibliche di H. Gese, parla di rito come "interruzione del tempo", nel suo *Segni della Parola*. Egli intende certo superare il concetto luterano di rito come *docere evangelium* a favore di una sua specifica dignità: far apparire per

⁴⁶ Cf. *ibid.*, 42-43.

il cristiano e per la comunità riunita l'*opus operatum* di Dio, la compiutezza che nell'azione etica costantemente sfugge. Eppure la categoria di "interruzione" pare molto più povera rispetto alla categoria biblica di culto. Alla base, nota giustamente Angelini, resta ancora il sospetto luterano per le opere mondane, lette immediatamente come atto superbo del soggetto che intende essere arbitro della propria azione e che quindi riceverebbe solo da una sospensione di tali opere la manifestazione riuscita del senso. Secondo la concezione biblica, al contrario, è l'agire tutto del soggetto che ha alla sua origine una qualità religiosa, l'agire culturale come l'azione morale⁴⁷. Non basta neppure, tuttavia, parlare dei riti cristiani come "azioni simboliche", nel triangolo tra sacramenti, etica e narrazione, come fa Chauvet in *Simbolo e sacramento*. In tale lettura, il rito continua ad avere la consistenza antropologica unilaterale degli atti linguistici performativi (Searle e Austin) e non un reale spessore simbolico, di evento storico della verità⁴⁸. Alla riflessione teologica occorre quindi riconoscere un'insufficienza, una persistenza ancora acerba. Essa infatti non ha ancora raccolto in pienezza la sfida della modernità, che non ha rimosso solo il rito dal rapporto con il fondamento dell'uomo, ma l'azione umana stessa, anche morale:

il progetto di togliere la censura sul rito senza cimentarsi insieme con il compito di togliere la censura del tema bene e male in accezione morale appare a priori condannato all'insuccesso. Di più, minaccia di conferire pregiudizialmente all'agire rituale un credito decisamente dubbio⁴⁹.

Non basta perciò applicare alla Teologia sacramentaria⁵⁰ il concetto di "performativo" assunto da un contesto come quello della linguistica che non si è impegnato a ridiscutere il valore dell'agire umano ben oltre la sua riduzione ad agire tecnico.

3.2.2 *Lo statuto biblico del rito*

Se la riflessione sul rito si presenta ancora acerba, per Angelini non è necessario trovare un logos nuovo imprestato dalle scienze umane, quanto piuttosto comprendere

⁴⁷ Angelini persegue qui un progetto chiaramente blondeliano. Cf. *ibid.*, 59-60. Si tratta di un'intuizione molto feconda che tenteremo di seguire fino in fondo nella seconda parte.

⁴⁸ La critica a Chauvet si svolge appunto mettendo in questione il concetto linguistico di simbolo da lui adottato in senso acritico, secondo Angelini, da Searle e Austin. Cf. *ibid.*, 84ss. con riferimento a GRILLO, «Ragioni del simbolo e rifiuto del fondamento nella sacrameria generale di L.-M. Chauvet. Spunti per una critica "in bonam partem"», in *Ecclesia Orans* 12 (1995) 173-193.

⁴⁹ ANGELINI, *Il tempo e il rito*, 79.

⁵⁰ In questa ripetizione dell'istanza – quasi un'*ostinazione* – si critica anche l'impostazione data alla questione dal testo CThS1, in particolare all'argomentazione di Girardi sull'iniziazione cristiana ivi presente. Si vedano in particolare le pagine 82 e 83.

fino in fondo ciò che è antico, ciò che l'evento fondatore biblico da sempre conserva. In merito, egli si impegna in un'interessante rilettura del rapporto tra uomo e tempo nella Scrittura, mostrando come il rito trovi il suo ruolo e la sua configurazione esattamente in tale questione. Ridiscutendo le categorie di promessa, compimento, cammino e atto sacro, il rito assume nel filone biblico lo statuto di tempo pieno, atto che dà forma alla vita. Su tali categorie la Legge e i Profeti sono concordi nel configurare un ruolo preciso per il rito, ruolo che il Nuovo Testamento riprende e precisa⁵¹.

Superando la concezione extrabiblica di legge come limite al libero arbitrio umano, il Pentateuco presenta la *torah*⁵² come dono perché il popolo, liberato dal Faraone, resti libero nel servizio di Dio⁵³. In tal senso si può intravedere, secondo la Teologia biblica tratteggiata da Angelini, il ruolo del rito, in rapporto alla fede e al peccato. Se, infatti, la grazia non è il merito risultato dall'obbedienza alla legge, quanto piuttosto il fondamento della libertà umana liberata e il suo sviluppo libero e storico, davanti al popolo si aprono due strade: l'agire che corrisponde alla legge (fede) o la mormorazione e dimenticanza (peccato). Entrambe le forme storiche del peccato emergono nel tempo disteso del cammino nel deserto, della *prova* che mette in luce il cuore dell'uomo. Cosa si trova nel cuore del popolo del Pentateuco? Come ogni persona, il popolo è in cammino perché ha incontrato una promessa di senso e nel tempo disteso è confrontato agli eventi che la contestano o la confermano, sollecitando una risposta, di fede o di peccato. La legge, dono che non si aggiunge a tale promessa, è una determinazione della pratica di fede e indica i comportamenti nei quali essa si concretizza. Il rito in tal contesto svolge allora il ruolo della celebrazione dell'alleanza, del rinnovamento storico della promessa originaria e del rapporto con Dio. Il culto dell'Esodo rimanda a un mito che, nella tradizione biblica – a differenza del *fascinatum et tremendum* di altre culture che contesta proprio la dignità della storia e della libertà umana – qui iscrive sin dal principio la ierofania nella storia e richiede un rito che strutturalmente configura il tempo, come memoria, promessa ed attuazione. Il tempio e il suo culto sono dunque nella tradizione della legge una dimensione decisiva in rapporto alla legge ed alla storia. Il rito in un senso è necessario,

⁵¹ Angelini si impegna altresì nell'analisi del rapporto tra rito e sapienza, svolto sotto l'interessante angolatura della questione del senso del tempo nei libri sapienziali (ANGELINI, *Il tempo e il rito*, 173-197). Non ne diamo conto perché essa non modifica la tesi di fondo.

⁵² Concetto d'ispirazione profetica: cf. W. ZIMMERLI, *Das Gesetz und die Propheten*, Göttingen 1963, contestazione alla tesi che legge i comandamenti come divieti negativi, G. VON RAD, *Theologie des Alten Testaments*, vol. II: *Die Theologie der prophetischen Überlieferung Israels*, München 1967.

⁵³ G. AUZOU, *Dalla servitù al servizio. Il libro dell'Esodo*, Bologna 1980², 128-135 e P. BEAUCHAMP, *L'uno e l'altro Testamento. Saggio di lettura*, Brescia 1985, il capitolo dedicato alla Legge.

perché la promessa non sia sfigurata o dimenticata, dall'altro rimane atto parziale che rimanda all'attuazione pratica e libera della legge nel tempo disteso.

Su tale statuto concorda la tradizione profetica, che ha evidentemente contribuito all'elaborazione della legge. In tal senso occorre correggere l'interpretazione più affrettata della critica dei profeti al culto, che riduce la questione a contestazione. Al di là di tale esegesi più comunemente protestante – riconducibile a una schematizzazione coscienzialista⁵⁴ – la dura predicazione dei profeti contro il tempio e i suoi riti si estende in realtà a tutte le azioni umane relative al tempo. Essi si sentono in dovere di denunciare la mortale riduzione dell'alleanza, vissuta dal popolo nell'atteggiamento feticista che mantiene il culto e le opere della legge senza cercare il Dio che le ha donate. La fiducia vuota porta Israele a un agire illusorio che i profeti devono smascherare perché l'esilio non sia frainteso come infedeltà del Dio. L'invettiva sul culto è così atto di verità, sul tempio e sull'Alleanza: «questo popolo non è quello che Dio ha scelto»⁵⁵. La distruzione del tempio, l'esilio condiviso dai profeti con il popolo sono la ripetizione nuova della medesima fedeltà del passato, che si apre all'annuncio del ritorno e dell'avvento messianico. Si ribadisce dunque lo statuto del rito come configurazione del tempo in memoria, attesa e chiamata: è così comprensibile il motivo per il quale le profezie non terminano con la sparizione del tempio, ma con l'annuncio del *tempio nuovo*, figura del culto riuscito perché corrisponde al tempo compiuto.

Su tali coordinate Angelini giunge a una rilettura del Nuovo Testamento come riformulazione (e non contrapposizione⁵⁶!) del rapporto tra tempo disteso (*kronos*: promessa, durata e attesa) e manifestazione del Figlio (*kairos*: tempo compiuto che apre un tempo nuovo). Tutta la narrazione evangelica si gioca sulla fretta dell'avvento del Regno, fino all'evento della Pasqua. Il rito, nel modo in cui Gesù ha inteso celebrare l'ultima cena, vi assume nuovamente il ruolo di strutturazione del tempo. Angelini sgombra il campo da due possibili fughe: la lettura pregiudicata del rito come dimen-

⁵⁴ Con questa espressione Angelini intende l'assunto moderno e della filosofia antica, che suppone che «la verità del soggetto possa e debba essere cercata appunto in una sua pretesa "coscienza", in ipotesi costituita a monte rispetto al dramma. [...] Quella formula suggerisce una possibilità irrealistica, che il soggetto cioè possa conoscere "se stesso", la misura dei suoi propri atti, a monte degli atti stessi. "Se stesso" ciascuno può diventare invece unicamente attraverso i propri atti» (ANGELINI, *Il tempo e il rito*, 120-121).

⁵⁵ *Ibid.*, 145.

⁵⁶ La contrapposizione da parte dell'escatologia cristocentrica elude di fatto il compito di mostrare che la figura evangelica del tempo necessita del ritorno al tempo disteso: «più precisamente, la figura del tempo pieno istituisce la possibilità e rispettivamente la necessità di dare figura al tempo stesso dell'agire, e di distinguere i diversi tempi dell'agire» (*ibid.*, 322).

sione umana neutra, autonoma, utilizzata da Gesù e la “demitizzazione/desacralizzazione» che legge nella Cena la fine di ogni culto a favore del “culto spirituale”, la morale⁵⁷. Se, come si è affermato dall’inizio, culto, memoria e morale non hanno identità definita prima del loro rapporto reciproco, il gesto culturale di Gesù di quella sera assume quel ruolo determinante in ordine a tutta la vicenda cristologica e alla sua memoria. Come è noto, il Nuovo Testamento accuratamente evita l’utilizzo del lessico culturale per esprimere i riti cristiani: questo sarebbe, per il nostro autore, il sintomo più chiaro della volontà di marcare nettamente la differenza⁵⁸ cristiana rispetto alle altre forme rituali. Nello stesso tempo, dal vocabolario culturale si traggono i termini che reggono la cristologia, la soteriologia e la morale, soprattutto in Paolo, nella Lettera agli Ebrei e in Giovanni, segno inequivocabile del contesto religioso e culturale in cui la memoria, l’annuncio e la morale delle comunità hanno preso forma. Il Nuovo Testamento conferma così che la questione del rito non è questione regionale, bensì umana/teologica a tutto campo, relativa all’evento di verità e libertà. Come tale essa non può essere appaltata alle scienze umane, presunte esperte dei “fatti” rituali: «per dire i fatti le stesse scienze umane non possono fare a meno di una strumentazione concettuale, e dunque di teorie»⁵⁹. La via più produttiva è dunque l’analisi dei documenti fondatori del cristianesimo e della coscienza di coloro che praticano il rito cristiano. Dalla forma cristiana particolare sarà poi possibile accedere alla figura antropologica universale del rito.

Angelini concorda dunque nel proporre una teologia che parta dal rito, dalla cosa stessa, dall’esperienza della celebrazione stessa, che è realtà irriducibile ai libri rituali, alle osservazioni antropologiche, sociologiche, linguistiche e psicologiche⁶⁰. Di fatto, tuttavia, assumere lo sguardo delle scienze umane sottopone al rischio di perdere di vista la *res*, il legame originario tra rito ed identità, rito ed origine. In una parola, si perderebbe una corretta teoria della libertà umana, di cui la vicenda biblica mostra invece d’esser gravida. La nostra ricerca tenderà di tenere desta la provocazione di Angelini. Pare nondimeno ancora opportuno notare come una tale vigorosa messa in

⁵⁷ Si noti, in questo senso, la netta critica all’articolo condizionato da pregiudizio anticulturale di M. PERRONI, “La tensione culto/comprendimento: la teologia liturgico-sacramentale di Paolo” (in CThS1, 227-257) da parte di ANGELINI, *Il tempo e il rito*, 287-288: «Appare sintomatico il fatto che la presupposizione del kerygma e rispettivamente dell’istanza morale rispetto al culto conduca a rappresentare “le potenzialità religiose e teologiche” (?) delle celebrazioni rituali come giustapposte rispetto a quelle “etiche e sociali”».

⁵⁸ Si interpreta così anche la disciplina dell’arcano come percezione da parte delle comunità cristiane d’esser confuse con le pratiche ellenistiche. Cf. *ibid.*, 279 e 283.

⁵⁹ *Ibid.*, 314.

⁶⁰ *Ibid.*, 316.

guardia rispetto all'uso delle scienze umane⁶¹ in teologia di fatto finisca di ignorare il modo in cui la stessa teologia fondamentale e liturgica siano giunte alla loro recente riformulazione. L'opportuno richiamo a rivedere l'impostazione fondamentale non è di fatto inconciliabile, come sembra affermare il teologo milanese, con un metodo teologico che, pur attento ai risultati delle scienze umane, a esse non lascia la formulazione del quadro sistematico in cui il rito è interpretabile. Tale timore epistemologico⁶² finisce per tenere distanti da una pluralità di studi che in realtà non è attenzione solo della Sacramentaria "recente": ci sarebbe stato un Movimento liturgico senza tali approcci a partire dalle scienze umane?

Intendere la liturgia come *locus theologiae*, accettando il dialogo con le scienze umane sul rito come "presupposto", è scelta che si situa in un contesto storico-culturale molto preciso e come tale è in grado di mostrare la sua maturità. Si situa, precisamente, come terza stagione del Movimento liturgico e come seconda svolta antropologica.

4. Antropologia e Movimento liturgico (Grillo)

4.1 Le due "svolte antropologiche" della teologia moderna

Riteniamo che il raggiungimento del metodo che abbiamo annunciato come "comprensivo" passi attraverso la sfida di ripensare teologicamente il culto cristiano, senza concedere al rito di essere l'orizzonte ultimo, come finisce di fare Terrin, ma parimenti evitando di mettere a tema il senso teologico globale prima, al di fuori, o al di là del rito⁶³. Investigare a partire dalla liturgia come *locus theologiae* significa porsi, nella

⁶¹ Si vedano le chiarissime conclusioni a cui giunge nel citato IDEM, *Teologia e scienze umane*.

⁶² «Per le ragioni sommariamente indicate, riteniamo che il rinnovamento della riflessione teologica a procedere dalla ricerca delle scienze umane non sia così promettente come diffusamente pensato. In ogni caso essa esige mediazioni antropologiche, che la teologia fino ad ora stenta invece a produrre» (IDEM, *Il ritorno della Sacramentaria al rito*, 34). Ci si potrebbe provocatoriamente chiedere se l'elaborazione antropologica auspicata possa essere perseguita privandosi delle domande e delle acquisizioni delle scienze umane che lo stesso Angelini saggiamente rielabora nel suo pensiero etico e morale.

⁶³ Cf. GRILLO, in CThS1, 132. Più esplicitamente, l'antropologia teologica «deve svolgere un ruolo decisivo nel colmare la distanza tra mediazione teologica e immediatezza rituale e, viceversa, tra immediatezza teologica e mediazione rituale, perché solo l'antropologia – nel senso di una antropologia culturale estremamente attrezzata e agguerrita – nella nostra stagione storica può riconsegnare alla teologia il presupposto della propria riflessione, evitandone al contempo sia la rimozione sia la sovraderminazione. Si badi: non si dice qui che essa debba riconsegnare alla teologia il suo "oggetto", ma piuttosto quel "presupposto" che consente alla teologia di "accedere" e di "far accedere" al suo oggetto/ soggetto» (*ibid.*).

nostra stagione culturale, esattamente allo sbocco di due stagioni diverse che si incrociano: all'interno della seconda svolta antropologica e della terza fase del Movimento liturgico, secondo la terminologia di Grillo.

Parlare di due svolte antropologiche della teologia moderna⁶⁴ significa, per il nostro autore, porre in evidenza che la reazione all'estrinsecismo⁶⁵ teologico della posizione classica non si può ricondurre a un'unica impostazione rispetto all'antropologia. Il primo tentativo di riscrittura del rapporto tra Dio e uomo, tra mondo e grazia avvenuto nel Novecento si è infatti articolato più come attenzione alla struttura dell'uomo nelle sue dimensioni trascendentali che all'uomo concreto. Si è passati dalla condanna dell'antropologia al tentativo di interpretarla con categorie formali, eleggendo come interlocutore privilegiato la filosofia del XVIII e XIX secolo o la riscoperta patristica, più che le scienze umane e la filosofia contemporanea. Riguardo al rapporto con la dimensione celebrativa, tipica della prima svolta antropologica è l'antitesi tra fede e religione. In corrispondenza con l'attenzione rinnovata alle fonti della liturgia, si interpreta spesso la storia dell'evoluzione del rito cristiano come corruzione, avvenuta soprattutto nel secondo millennio. Essa avrebbe contaminato con dinamiche religiose, o meglio religionistiche, il celebrare nato dalla Chiesa primitiva. Gesù avrebbe invece liberato l'uomo dal religioso, offrendogli "una fede", da mantenere in discontinuità con la logica religiosa naturale di ogni uomo. Cogliere e articolare la differenza tra fede e religione ha effettivamente permesso di riguadagnare il senso genuino di novità che il cristianesimo costantemente rischia di smarrire. Quando tuttavia la differenza si fa contrapposizione e antitesi la riflessione cristiana paga un alto prezzo, in termini di onestà biblica e fenomenologica, scavando un'imbarazzante distanza nel dialogo con le altre religioni. Questo, come altri esempi, mostra quanto la prima svolta antropologica condivida ancora con la teologia estrinsecista l'imbarazzo verso l'esteriore, verso il rito religioso, verso il corpo.

⁶⁴ «Con il concetto di "teologia classica" intendo quel modello di pensiero teologico che può semplicemente cominciare da Dio il proprio discorso, mentre la "teologia moderna" è – come dice G. Ebeling – quella teologia che ha bisogno di premesse e condizioni prima di poter parlare di Dio» (IDEM, *Il rinnovamento liturgico*, 58 nota 4).

⁶⁵ Il termine scelto non vuole essere squalificante nei confronti di una lunga stagione teologica che ha la sua dignità: essa reagisce volendo mostrare la pertinenza del divino e del cristiano per la vita sociale e individuale di fronte a una filosofia e a una cultura che per la prima volta leggono la realtà *etsi Deus non daretur*. L'impostazione scelta legge "rivelazione", "grazia" e "vita cristiana" come dono di Dio che si offre senza presupposti perché sia, appunto, divino. Questo dar spazio all'indiscusso primato di Dio si gioca in una radicale scissione tra azione di Dio e azione dell'uomo. Essa «finiva cioè con l'affermare che l'agire di Dio include l'agire dell'uomo, finiva cioè col risultare incompatibile con (e incomprensibile per) la mentalità moderna» (*ibid.*, 97).

È stata perciò necessaria una maturazione ulteriore del pensiero teologico che trova nella formulazione di Grillo una categoria molto indicativa⁶⁶: parlare di “seconda” svolta antropologica, infatti, permette di mostrare che con la ricerca successiva non si è inteso negare la prima svolta, ma piuttosto difenderne e portarne a compimento le istanze primarie, quali il significato antropologico della fede e il superamento dell'antitesi fede/ragione. Si è comunque trattato di un'ulteriore svolta, necessaria per superare il carattere ancora formale ed intellettualistico nell'approccio all'uomo, compreso attraverso la sua universalità, il suo trascendentale. Grazie a un più serrato confronto con l'antropologia culturale, con la psicologia e con altre scienze umane, il discorso teologico accetta di non potersi svolgere senza presupposti; la riflessione non inizia perciò dall'azione di Dio o da quella dell'uomo, quanto piuttosto dagli eventi storici nei quali esse si danno insieme: l'ambito mediato permette di uscire dai concetti assoluti di libertà e grazia che fino alla prima svolta antropologica hanno giocato in antitesi. Temi decisivi diventano perciò la libertà e il corpo, percepiti come forma del partecipare umano alla salvezza, alla liturgia, alla formazione della coscienza, alla vita di fede. Per questo è evidente il superamento dell'istanza intellettualistica e rischiosamente autoreferenziale della liturgia pensata dalla prima svolta antropologica: nel corporeo e nello storico concreto l'uomo sa che l'iniziativa non è sua, ma è libero e nello stesso tempo si riceve come tale.

4.2 Le tre fasi del Movimento liturgico e il compito attuale

Cogliere la differenza tra le due svolte antropologiche, permette infine di situare con maggior precisione il compito attuale del Movimento liturgico rispetto alla sua logica complessiva. Chi, come Neunheuser⁶⁷ ad esempio, interpreta lo studio e la ricerca del Movimento liturgico come esauriti con la riforma messa in atto dal Concilio Vaticano II, riduce di fatto la complessità del compito e l'ampiezza della questione

⁶⁶ Altri preferiscono parlare di una “svolta antropologica” e della successiva “svolta teologica” (cf. M. KUNZLER, *La liturgia all'inizio del terzo millennio*, in R. FISICHELLA [cur.], *Il Concilio Vaticano II. Ricezione e attualità alla luce del giubileo*, Roma 2000, 217-231). Si finisce così, però, per porre Rahner come “semplice” antropologo e Casel come “teologo”. Le due svolte sono invece entrambe teologiche e fanno i conti radicalmente con l'antropologia. Cf. GRILLO, *Il rinnovamento liturgico*, 49 nota 15.

⁶⁷ B. NEUNHEUSER, *Il Movimento liturgico*, in D. SARTORE – A.M. TRIACCA – C. CIBIEN [cur.], *Liturgia, Cinisello Balsamo 2001, 1279-1293*, cf. 1279. Si potrebbe citare in merito anche M. PAJANO, *Liturgia e società nel Novecento. Percorsi del Movimento liturgico di fronte ai processi di secolarizzazione*, Roma 2000, che offre una lettura politica interessante del Movimento liturgico nei rapporti tra Chiesa e società, leggendolo peraltro riduttivamente come “strumento politico” per un nuovo disegno di egemonia.

stessa: compiuta la riforma dei rituali occorrerebbe ora passare alla riforma ulteriore, non più liturgica, della Chiesa. A un concetto alto di liturgia e a un nesso stretto tra questo e vita cristiana compete ben altra attesa: Grillo ritiene così necessario distinguere tre fasi dell'unico Movimento liturgico⁶⁸. Una prima fase che va dal 1909 (Malines) al 1947 (*Mediator Dei*), in cui si è messa a tema la questione liturgica e si è prospettata la soluzione della crisi attraverso la riforma dei riti. La successiva seconda fase, che va dal 1947 alla generazione successiva al Concilio (anni Ottanta del XX secolo), in cui la riforma liturgica è stata effettivamente compiuta con la composizione dei rituali e la loro introduzione. La terza fase, ancora in corso, è quella in cui è necessario superare l'inerzia del precedente periodo, per poter vivere non più la riforma dell'iniziazione ai riti cristiani, ma l'iniziazione ai riti per la riforma della Chiesa. Senza questo terzo tempo, infatti, ci si espone al rischio di continuare a considerare la liturgia come un ambito secondario, permanentemente riformabile e in ultimo strumentale⁶⁹. Si tratta perciò di una fase nuova e inedita, non meno creativa e complessa delle precedenti.

La tentazione di restare nella seconda fase porterebbe il nostro lavoro a una forma ben diversa da quella che intendiamo offrire alla questione, a suo modo urgente, che abbiamo aperto – non disponiamo di una ritualità semplice e sufficiente per alcune situazioni vitali contemporanee. Si potrebbe dunque procedere nella ricerca di fonti antiche e poi nell'elaborazione di proposte rituali nuove per un'ulteriore riforma dei riti. In un certo senso, è stata anche questa la linea in cui si è mossa la riflessione teologica negli ultimi anni⁷⁰. È tuttavia utile provare a verificare la consistenza delle mediazioni già presenti e senza limitarci ad un ritorno alle fonti: secondo una felice immagine di Pierangelo Sequeri, dobbiamo vincere la tentazione del Samurai d'esser assente durante la guerra, perché blocca la sua azione con domande sul senso o perché, al contrario, non ha mai risolto tali domande⁷¹. Certo, ritornare alle fonti non è stato la causa della crisi odierna, piuttosto la conseguenza di una situazione già bloc-

⁶⁸ La periodizzazione è proposta ed argomentata nel testo di A. GRILLO, *La nascita della liturgia nel XX secolo*, Assisi 2003.

⁶⁹ Cf. IDEM, «Dalla riforma necessaria alla riforma non sufficiente. Il Movimento liturgico come "effetto" del Concilio Vaticano II?», in *Ecclesia Orans* 23 (2006) 281-296.

⁷⁰ Così ad esempio fa L. BOFF, *I sacramenti della vita*, Roma 1982 e il numero monografico di *Concilium* 21/2 (1986) sulle benedizioni, che, dopo un'analisi del nuovo *De Benedictionibus*, passa a proposte ben più intraprendenti.

⁷¹ P. SEQUERI, *La presenza e il fare. Ritrattazioni filosofico-teologiche sul modello liturgico della coscienza credente*, in *L'arte del celebrare*, Roma 1999, 21-40. «Il samurai che si ferma a pensare al senso della sua presenza si distrae dalla cura che l'azione richiede. Ma se trascura quelle domande, la sequenza rituale di quei gesti perde la sua stessa efficacia pratica» (*ibid.*, 21).

cata che ha reso possibile l'effettiva riforma dei rituali. La prospettiva vuole essere quindi un più radicale *ressourcement*, il ritorno cioè non tanto alle fonti della liturgia, quanto alla liturgia come fonte. Grillo esprime ancora la direzione in modo chiarissimo:

Questo infine ci permette di pensare anche diversamente la Riforma Liturgica: non solo come quella che la Chiesa propone della liturgia aggiornando i propri riti, ma come quella che la Liturgia propone della Chiesa, aggiornandola mediante i propri riti. Se pensiamo la Riforma Liturgica come riforma non *della* liturgia, ma *da parte della* liturgia, se siamo disposti a fare della Liturgia davvero un soggetto della riforma e una fonte dell'esperienza di fede e non soltanto un oggetto di riforma e un'espressione seconda della fede, allora siamo costretti a prendere davvero sul serio il ML come evento teologico e "passaggio dello Spirito" e possiamo così disporci a dare un credito veramente adeguato al valore di ripensamento che il "metodo teologico" della scienza liturgica ha introdotto nella sensibilità cristiana del XX e forse del XXI secolo⁷².

5. Conclusione: l'attenzione come sentinella per l'umanità dei sacramenti

Affermare con cognizione che i sacramenti sono per l'uomo significa porsi dunque in tale terza stagione del Movimento liturgico, la stagione in cui la formazione attraverso i riti sta all'altezza del compito previsto in senso fondamentale alla mediazione sacramentale. Senza regressioni dunque occorre aver maturato la seconda svolta antropologica, a partire dalla quale ci si pone di fronte all'azione umana senza riduzioni formali.

Spiriti sensibili avevano percepito questa dimensione ben prima che essa fosse messa a tema in questi termini. In particolare ci accompagniamo in queste ultime considerazioni finali ad un'autrice nota, ma non così consueta sul tema sacramentario, Simone Weil (1909-1943). In particolare ci sembra che con la sua postura verso la vita, tradotta con "attenzione", ella possa concretizzare ciò che abbiamo teorizzato come atteggiamento adeguato alla lettura dell'umanità dei sacramenti.

Educata in un completo agnosticismo e in una quasi naturale dedizione ai sofferenti, già nella tesi presentata all'*École Normale* su "Scienza e percezione in Cartesio" riserva uno spazio fondamentale alla passività umana rispetto alla conoscenza e al lavoro possibili. La via negativa passa continuamente dal pensiero alla vita: dalla de-

⁷² A. GRILLO, "La liturgia e il metodo teologico nel Movimento liturgico. Confronto con la storia e apertura originaria alle scienze umane", in IDEM, *La nascita della liturgia nel XX secolo*, 47-72, qui 61.

cisione di lasciare l'insegnamento della filosofia per "incarnarsi" completamente nella condizione operaia è preparato il campo per l'originale incontro con il cristianesimo. Pur respingendo la Chiesa fino alla morte come espressione organizzata del culto della forza e della supremazia⁷³, Simone Weil è toccata radicalmente nel suo vissuto spirituale attraverso tre ordini di eventi: lo spettacolo di una processione di povere donne in Portogallo⁷⁴ (1935), le esperienze mistiche del 1937-38 e la liturgia della Settimana santa a Solesmes (1938). Il cristianesimo le appare come "la religione degli schiavi" e per questo non può che aderirvi e lasciarsi raggiungere. Subendo i soprusi raccontati nel suo *Diario di fabbrica*, era andata oltre la coscienza del male subito, entrando in una sorta di "abbruttimento"⁷⁵. Per questo può ora percepire sensibilmente la faglia benedicente del cristianesimo: essa consiste nella capacità di "restare" nell'umiliazione. Con percorso personale e negativo, la fede e il pensiero filosofico⁷⁶ diventano in lei attesa: postura del restare davanti alle contraddizioni dell'esistenza, tenendole in vita senza risolverle, sopportando la domanda senza cedere alla risposta. Il cristianesimo è in forza dell'incarnazione la via per l'armonia dei contrari: «in principio era la mediazione»⁷⁷.

Nello squilibrio a contatto con il male e l'infelicità estrema tenuti desti, si ricerca e si riceve in dono l'"attenzione", la condizione esistenziale dell'accoglienza negativa

⁷³ S. WEIL, *Attesa di Dio*, Milano 2008, 43. Testo pubblicato postumo proprio dal giovane prete di Marsiglia, Perrin, destinatario delle lettere qui raccolte, scritte tra gennaio e giugno 1942. Il tenore degli scritti è delicatamente condizionato dalla volontà di non turbare l'interlocutore; ben diversa è l'asprezza di EADEM, *Lettera a un religioso*, Milano 1996.

⁷⁴ Citiamo questa esperienza in particolare: «Dopo l'anno passato in officina, prima di riprendere l'insegnamento, i miei genitori mi avevano condotta in Portogallo, e là io li lasciai per andarmene sola in un piccolo villaggio. Posso dire che avevo anima e corpo a pezzi. Il contatto con la sventura aveva ucciso la mia gioventù. [...] In riva al mare si svolgeva la festa del santo patrono. Le mogli dei pescatori facevano in processione il giro delle barche reggendo ceri, e cantavano canti senza dubbio molto antichi, di una tristezza straziante. [...] Là, improvvisamente, ebbi la certezza che il cristianesimo è per eccellenza la religione degli schiavi, che gli schiavi non possono non aderirvi, ed io con loro» (EADEM, *Attesa di Dio*, 40-41).

⁷⁵ *Ibid.*, ma anche: «La schiavitù mi ha fatto perdere il sentimento di avere dei diritti. Mi sembrano un favore i momenti in cui non ho da sopportare nulla quanto a brutalità umana» (EADEM, *La condizione operaia*, Milano 1994, 92).

⁷⁶ «Il metodo proprio della filosofia consiste nel concepire chiaramente i problemi insolubili nella loro insolubilità, quindi nel contemplarli senz'altro, fissamente, instancabilmente, per anni, senza nessuna speranza, nell'attesa. Secondo questo criterio ci sono pochi filosofi» (EADEM, *La connaissance surnaturelle*, Paris 1950, 305 citato da L. BOELLA, *Prefazione*, in EADEM, *Attesa di Dio*, III).

⁷⁷ Criticando la *Vulgata*, per la traduzione del Prologo di Giovanni, la Weil recupera il senso platonico di *logos* che vale come "rapporto", sinonimo di numero. EADEM, *Lettera a un religioso*, 70. Anche EADEM, *À propos de la doctrine pythagoricienne*, Paris 1967, 122 e EADEM, *Quaderni IV*, Milano 1993, 288.

dell'assoluto. Per evitare di ridurre la portata del termine, occorre averne chiara l'affinità con la categoria weiliana di "attesa" – ammissione di necessità ontologica, prossima alla "credenza" di Maine de Biran. Il grado massimo dell'attenzione si realizza nella preghiera, in cui il desiderio raggiunge il suo fine, perché lo richiede "attentamente" senza "essere mosso" da altro: la preghiera è perciò dono assai raro, frutto di sforzi per anni sterili che portano un giorno alla luce. Questo apprendimento dell'"attenzione" non è prodotto dalla volontà, o da uno «sforzo muscolare» ingiungibile con un imperativo, ma frutto del desiderio e della gioia. Esso può essere preparato addirittura da pratiche come lo studio scolastico, come fu per il Curato d'Ars, incapace d'apprendere il latino, ma reso maturo nei lunghi anni di lavoro infruttuoso fino al «meraviglioso intuito con il quale egli scorgeva l'anima dei penitenti al di là delle loro parole e anche del loro silenzio»⁷⁸. «Concepito così, ogni esercizio scolastico somiglia a un sacramento»⁷⁹: è efficace al di là di ogni credo religioso, offre il bene desiderato, atteso, non cercato o prodotto. Certo, nell'azione occorre sapere faticare e soffrire, ma questo apre solo alla ricompensa degli schiavi che dopo il lavoro devono servire a tavola il padrone. L'invito a cena è invece riservato al servo che attende, veglia: l'amore è fatto di attenzione, per Dio o per il più sventurato.

Ecco dunque la mediazione sacramentale riuscita, la medesima scoperta nei riti liturgici ai quali la Weil partecipa frequentemente, ma sempre «sulla soglia», senza spostarsi, immobile, «*en hypomoné*»⁸⁰: star discosto, attendere, sopportare, sopportare, persistere, soffrire, aver coraggio. Lei, che per vocazione, per dovere, sente la chiamata di Dio a restare fuori del corpo mistico di Cristo⁸¹, "assiste" alla messa avendo parte all'invito che sente rivolte dal Signore. Nell'*Autobiografia spirituale*, alla scoperta (indiretta) della virtù dei sacramenti – ai quali non accederà mai – segue la poesia di George Herbert, *Amore*, che si conclude con le parole: «"Bisogna che tu sieda" disse l'Amore "che tu gusti il mio cibo". Così mi sedetti e mangiai»⁸². Il rap-

⁷⁸ EADEM, *Attesa di Dio*, 77.

⁷⁹ *Ibid.*, 81.

⁸⁰ «Poiché sento così intensamente e dolorosamente questa urgenza, tradirei la verità, cioè quell'aspetto della verità che io scorgo, se abbandonassi la posizione in cui mi trovo sin dalla nascita, cioè il punto di intersezione tra il cristianesimo e tutto ciò che è al di fuori di esso. Sono rimasta in questa precisa posizione, sulla soglia della Chiesa, senza spostarmi, immobile, in *hypomoné* (è una parola tanto più bella di *patientia*!): ma ora il mio cuore è stato trasportato, per sempre spero, nel SS. Sacramento esposto sull'altare» (*ibid.*, 49).

⁸¹ «Mi è dolce esser privata della gioia di far parte del corpo mistico del Cristo, fino a quando ciò avviene per obbedienza, poiché, se Dio vorrà aiutarmi, potrò testimoniare che anche senza questa gioia si può essere fedeli al Cristo fino alla morte» (*ibid.*, 53).

⁸² *Ibid.*, 42-43. Le due scoperte (la virtù dei sacramenti e i poeti metafisici inglesi) sono offerte da un giovane cattolico inglese incontrato nel 1938 a Solesmes. La poesia di George Herbert giocò un

porto con la Messa conosce momenti anche amari, tra il desiderio intenso e sempre crescente della Comunione – espresso nel modo più doloroso nel *Dernier texte*⁸³, ormai prossima alla morte – e l'impossibilità di accedere al battesimo, non riuscendo ad accettare la Chiesa degli *anathema sit*. Non diventa cattolica, ma nemmeno può allontanarsi dalla Chiesa⁸⁴. La liturgia infatti la ospita e offre ciò che la filosofia e l'esercizio del pensiero su Dio non possono produrre in anticipo. Questi infatti, presupponendo l'esperienza religiosa, compiono il loro ruolo se scaturiscono da essa e diventano attesa necessaria che resiste all'assurdo, connessione di *pesanteur et grâce*.

MARCO GALLO

ruolo quasi sacramentale nell'esperienza mistica della Weil. In merito si veda l'interessante tesi di W. TOMMASI, *Simone Weil. Esperienza religiosa e esperienza femminile*, Napoli 1997, 8-9.

⁸³ In italiano è pubblicato sotto il titolo di "Confessione di fede", in WEIL, *Lettera a un religioso*, 91-95. Si veda soprattutto 93. Come abbiamo anticipato, il testo di *Lettera a un religioso*, indirizzato al domenicano Marie-Alain Couturier, indicatole da Maritain, risulta molto più esplicito e pungente rispetto ad *Attente de Dieu*: la finezza scelta per non ferire l'abbé Perrin cede qui il posto all'amarrezza e al peso per la posizione coraggiosamente scelta.

⁸⁴ Su questo secondo vettore non ci si può soffermare con troppa unilateralità, senza tradire il pensiero della Weil. Concordiamo con la lettura critica e disincantata della "santità" della Weil ampiamente argomentata da T.R. NEVIN, *Simone Weil. Portrait of a Self-Exiled Jew*, Chapel Hill 1991, in particolare 384-391 e da N. GINZBURG, *Mai devi domandarmi*, Milano 1971, 213-229. Espressioni come "the saint of the outsiders" (A. Gide) risultano fortemente fuori luogo.